

INTERCAMBIO EDUCATIVO INTERNACIONAL: LESSON STUDY ENTRE ESTUDIANTES JAPONESAS Y DE MAGISTERIO ESPAÑOLES

SOFIA PASTOR MATAMOROS (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID).

INTRODUCCIÓN: La internacionalización de la educación superior se manifiesta en iniciativas como el intercambio de estudiantes que permite la transferencia de conocimientos y metodologías pedagógicas entre diferentes culturas educativas. Este póster explora un caso práctico de lesson study llevado a cabo entre estudiantes japonesas de la Universidad de Toyama y estudiantes de magisterio de la Universidad Autónoma de Madrid, destacando la importancia de estas experiencias en la formación docente.

OBJETIVOS: Analizamos el impacto de la lesson study internacional en la formación de futuros docentes en España, evaluando cómo las prácticas pedagógicas japonesas pueden enriquecer y diversificar la educación artística y fomentar la innovación en la educación superior.

METODOLOGÍA: Se implementó un enfoque cualitativo para recoger datos a través de clases demostrativas impartidas por estudiantes japonesas, seguidas de sesiones de reflexión y análisis colaborativo entre las participantes extranjeras. Para evaluar el impacto en España se utilizaron observaciones, y cuestionarios del alumnado para captar las percepciones de los estudiantes españoles.

RESULTADOS: Los resultados indican una apreciación significativa de métodos de enseñanza innovadores y un fortalecimiento en la capacidad de reflexión crítica y adaptabilidad pedagógica de los estudiantes de magisterio españoles.

CONCLUSIÓN: La lesson study internacional se revela como una estrategia pedagógica valiosa, que contribuye a la internacionalización del currículo y prepara a los educadores para un entorno educativo globalizado, promoviendo la diversidad pedagógica y la innovación en la educación superior.

PALABRAS CLAVE: LESSON STUDY, ZOUKEI ASOBI, FORMACION DOCENTE, REVISIÓN POR PARES.